

ANALISIS SPASIOTEMPORAL INDEKS KEKRITISAN LINGKUNGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA *LAND SURFACE TEMPERATURE* DAN *NORMALIZED DIFFERENCE VEGATATION INDEX* DI KOTA MAKASSAR

Feri Fadlin¹, Suparjo², Adha Mashur Sajiah^{*3}, Natalis Ransi⁴, Jumadil Nangi⁵

^{1,2} Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, ^{3,4,5} Universitas Halu Oleo,

e-mail: ¹feri@politansamarinda.ac.id, ²suparjo2d@gmail.com, ^{*3}adha.m.sajiah@uho.ac.id,

⁴natalis.ransi@uho.ac.id, ⁵jumadilnangi87@gmail.com

Abstrak

Pembangunan infrastruktur dan jumlah penduduk yang terus meningkat di wilayah Kota Makassar memberikan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan suhu udara yang dikenal dengan fenomena *Urban Heat Island* (UHI). Peningkatan suhu udara akibat fenomena UHI berdampak pada kualitas hidup manusia, kesehatan, kenyamanan masyarakat kota, dan peningkatan kekritisan lingkungan/*Environmental Criticality Index* (ECI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spasial dan multitemporal ECI di Kota Makassar menggunakan algoritma *Land Surface Temperature* dan *Normalized Difference Vegetation Index*. Penelitian ini menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS perekaman tahun 2013 – 2018 *path 114 row 64* untuk menghitung suhu permukaan dan kerapatan vegetasi menggunakan algoritma *Land Surface Temperature* (LST) dan *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI). Indeks kekritisan lingkungan dihitung dan dianalisis menggunakan persamaan deduktif ECI dan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan LST pada wilayah dengan tutupan lahan bangunan dan indeks kerapatan vegetasi NDVI rendah dan membentuk formasi pulau bahang perkotaan (UHI). Hasil analisis ECI juga menunjukkan adanya tren peningkatan area lahan teridentifikasi kritis di Kota Makassar yaitu sebesar 20,69 Km² dalam rentang waktu 2013 - 2018.

Kata kunci; *Land Surface Temperature* (LST), *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), *Environmental Criticality Index* (ECI), Sistem Informasi Geografis (SIG)

Abstract

Infrastructure development and population growth in Makassar leads the environmental degradation and high temperature in urban area which is known as Urban Heat Island (UHI). This phenomenon affects to human life quality, healthy, convenience and environment which is known as Environmental Criticality Index (ECI). This paper focuses on spatiotemporal analysis of ECI in Makassar using Land Surface Temperature and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) algorithm. Satellite Imagery of Landsat 8 OLI/TIRS 2013 – 2018 path 114 row 64 were used to calculate surface temperature and vegetation density by utilizing Land Surface Temperature (LST) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) algorithm. Environmental criticality index were calculated and analyzed by using ECI deductive formula and Geographic Information System (GIS) approach. The study reveals increasing trend of LST on built-up area and low vegetation density and leading UHI formation. ECI in Makassar also reveals increasing trend of critical area 20,69 Km² during 2013 – 2018.

Keywords; *Land Surface Temperature (LST), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Environmental Criticality Index (ECI), Geographic Information System (GIS)*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur yang terus meningkat di wilayah kota seiring dengan pertumbuhan penduduk memberikan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan suhu permukaan tanah/ *Land Surface Temperature (LST)* yang dikenal dengan fenomena Pulau Bahang Perkotaan atau *Urban Heat Island (UHI)*. Fenomena UHI menggambarkan *isotherm* tertutup yang menunjukkan suhu yang lebih hangat pada daerah dengan aktivitas manusia yang tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Peningkatan suhu udara akibat fenomena UHI berdampak pada kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan.

Fenomena UHI dan peningkatan lahan terbangun di wilayah perkotaan dapat meningkatkan indeks kekritisian lingkungan/ *Environmental Criticality Index (ECI)*. Langkah antisipatif dan strategi mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak dari fenomena tersebut. Pelestarian atau peningkatan ruang terbuka hijau dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, desain rencana tata ruang perkotaan perlu memperhatikan bagaimana pola sebaran serta tren fenomena peningkatan suhu yang ada sehingga dapat mengurangi nilai ECI di masa yang akan datang.

Analisis ECI sangat sulit dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan. Dibutuhkan waktu tenaga dan biaya yang besar untuk melakukan monitoring dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas. Teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis dengan pemanfaatan citra satelit landsat adalah salah satu metode yang dapat digunakan. Integrasi teknologi penginderaan jauh dan SIG dapat digunakan untuk mendeteksi dengan cepat secara efektif dan efisien tren perubahan suhu dan sebarannya secara spasial dalam wilayah yang luas. Penginderaan jauh dan SIG juga memiliki keunggulan dalam bentuk pengumpulan data berupa data digital, berbasis keruangan (spasial) serta dapat dianalisis dengan mudah dan mencakup wilayah yang luas.

Penelitian tentang fenomena UHI dilakukan menggunakan algoritma suhu permukaan tanah (LST). Kajian tentang fenomena UHI telah banyak dilakukan di Kota besar di dunia. Di Kota Bucharest, negara Rumania telah dilakukan kajian tentang perubahan penggunaan lahan/tutupan lahan dan dampaknya terhadap fenomena UHI [1]. Penelitian ini menggunakan citra satelit landsat multitemporal pada rentang waktu 1984 hingga 2016. Tahapan dalam penelitian yang dilakukan mencakup klasifikasi tutupan lahan, perhitungan suhu permukaan menggunakan algoritma LST dan perhitungan indeks kerapatan vegetasi menggunakan algoritma *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada peningkatan lahan terbangun dan penurunan luasan tutupan lahan bervegetasi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan suhu di wilayah kota dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Penelitian sejenis juga telah dilaksanakan di Kota Surakarta [2] yang bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan tutupan lahan terhadap suhu permukaan terkait fenomena UHI di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara luasan lahan terbangun terhadap suhu permukaan tanah, yang artinya semakin luas area terbangun maka semakin tinggi suhu permukaan tanah.

Kajian lain terkait fenomena UHI di Kota besar di Indonesia juga dilakukan di Kota Bogor yang mengkaji tentang model spasial dan temporal fenomena UHI [3]. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan antara pola UHI pada siang dan malam hari. Selanjutnya penelitian menggunakan algoritma LST juga dilakukan di Kota Shenzhen China [4]. Penelitian ini mengkaji hubungan antara perubahan tutupan lahan dengan perubahan suhu permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu permukaan menurun secara gradual dari barat laut ke arah tenggara Kota Shenzhen. Secara umum digambarkan bahwa dari arah barat laut didominasi oleh bangunan perkotaan dan ke arah tenggara didominasi oleh tutupan lahan vegetasi. Perbedaan suhu yang teridentifikasi berkisar antara 3 – 4 Kelvin.

Penelitian terkait indeks kekritisian lingkungan dilakukan pada tahun 2013 untuk menganalisis UHI dan tutupan vegetasi di Kota Colombo, Sri Lanka menggunakan citra satelit landsat 7 ETM [5]. Peneliti menggunakan persamaan ECI dengan indikator LST dan NDVI yang telah direntangkan nilai spektralnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabuhan Kolombo dan wilayah di sekitarnya merupakan wilayah dengan kondisi indeks kekritisian lingkungan paling tinggi berdasarkan suhu permukaan dan tutupan vegetasi. Wilayah dengan tutupan *asphalt*, atap dengan dengan material yang memantulkan panas dengan lebih besar teridentifikasi sebagai sumber panas utama yang meningkatkan LST. Hasil penelitian ini juga sekaligus membuktikan bahwa ada hubungan langsung antara kurangnya tutupan vegetasi dengan peningkatan suhu permukaan dan UHI yang berimbas pada peningkatan indeks kekritisian lingkungan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar yang terdampak fenomena UHI. Laju pertumbuhan penduduk serta perubahan penggunaan lahan yang tinggi di Kota Makassar menjadi pemicu utama fenomena ini. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 yang mengkaji tentang tren fenomena UHI menunjukkan adanya hubungan antara sebaran pola penggunaan lahan dengan suhu di wilayah Kota Makassar [6]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum fenomena UHI terjadi di wilayah permukiman, sedangkan pada daerah dengan tutupan vegetasi memiliki suhu yang lebih rendah. Fenomena tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan tingkat kenyamanan masyarakat Kota.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, kajian tentang sebaran daerah dengan kualitas lingkungan dan tingkat kenyamanan rendah dapat diidentifikasi dengan menggunakan parameter suhu permukaan (LST) dan indeks vegetasi (NDVI). Urgensi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar adalah untuk menyusun peta sebaran Indeks Kekritisian Lingkungan (ECI) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana tata ruang kota yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat Kota Makassar. Deteksi ECI perlu dilakukan secara spasial dengan menganalisis indikator dan tren yang

terjadi untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan dan dapat dipertimbangkan dalam merancang strategi pengurangan risiko dampak fenomena UHI di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spasial dan multitemporal ECI menggunakan algoritma *Land Surface Temperature* (LST) dan *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI). Luaran akhir dari penelitian adalah model spasial dan multitemporal suhu permukaan tanah (LST) dan indeks vegetasi (NDVI) sebagai parameter tingkat kekritisian lingkungan (ECI).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit landsat 8 OLI/TIRS multitemporal tahun 2013 hingga 2018 arsip *path* 114 *row* 64. Penggunaan rentang waktu 6 tahun dilakukan untuk melihat pola perubahan dan tren yang terjadi pada masing-masing parameter.

2.2 Pengolahan dan Analisis Data

a. *Land Surface Temperature* (LST)

Landsat 8 OLI/TIRS merupakan satelit yang dilengkapi dengan sensor inframerah termal/*Thermal Infrared Sensor* (TIRS) yaitu pada band 10 dan band 11. Persamaan (1) menunjukkan perhitungan untuk konversi *Digital Number* (DN) ke *spectral radiance* dan persamaan (2) menunjukkan perhitungan *Top of Atmosphere* (ToA) *Brightness Temperature* yang dilakukan berdasarkan panduan pengolahan citra satelit landsat 8 OLI/TIRS [7].

$$L_{\lambda} = M_L * Q_{cal} + A_L \quad (1)$$

Keterangan:

L_{λ} = *Spectral radiance* (W/(m² * sr * μm))

M_L = *Radiance multiplicative scaling factor*

Q_{cal} = Level 1 nilai pixel dalam DN

A_L = *Radiance additive scaling factor*

Nilai *spectral radiance* selanjutnya dikonversi ke nilai *ToA Brightness Temperature* menggunakan persamaan 2.

$$T = \frac{K2}{\ln\left(\frac{K1}{L\lambda} + 1\right)} \quad (2)$$

Keterangan:

T = ToA *brightness temperature* (K)

K2 = Konstanta konversi termal 2

K1 = Konstanta konversi termal 1

Lλ = *Spectral Radiance*

Selanjutnya perhitungan suhu permukaan tanah dilakukan menggunakan persamaan (3) yang diperoleh dari penduan perhitungan suhu permukaan tanah menggunakan citra satelit landsat [8].

$$LST = \frac{T}{1 + \left(\frac{w}{p}\right) \ln(e)} - 273,15 \quad (3)$$

Dimana LST adalah suhu permukaan tanah dalam satuan celcius, w adalah *wavelength of emitted radiance* (11.5 μm), p = $h * c / \sigma$ (h adalah konstanta Planck ($6.626 * 10^{-34}$ Js), c adalah kecepatan cahaya ($2,998 * 10^8$ m/s) dan σ adalah konstanta Boltzman ($1.38 * 10^{-23}$ J/K)). Nilai p adalah $1,438 * 10^{-2}$ mK. Nilai e menggunakan emisivitas lahan terbangun wilayah perkotaan yang mengacu pada penelitian [9] yaitu sebesar 0,937. Agihan spasial dan temporal LST dan nilai rata ratanya dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil pengukuran LST kemudian diverifikasi menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk melihat sebaran suhu permukaan di wilayah Kota Makassar. Penggunaan citra satelit ini juga dimaksudkan untuk memverifikasi tutupan lahan dengan suhu yang tinggi

b. *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI)

Indeks vegetasi dideteksi menggunakan algoritma NDVI. Luaran dari algoritma ini adalah indeks kehijauan (*greenness*) vegetasi dengan rentan nilai -1 sampai dengan 1. Tahapan awal dalam pengolahan NDVI adalah koreksi radiometrik menggunakan persamaan (4) untuk memperbaiki kualitas visual citra satelit agar sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek [10]. Koreksi radiometrik mengacu pada panduan pengolahan citra satelit landsat [6].

$$\rho\lambda' = M\rho * Qcal + A\rho \quad (4)$$

Keterangan:

$\rho\lambda'$ = ToA *Planetary Spectral Reflectance*

Mρ = *multiplicative scaling factor*

Aρ = *additive scaling factor*

Selanjutnya perhitungan nilai indeks vegetasi dilakukan dengan menggunakan saluran atau band infraerah dekat (*Near Infrared/ NIR*) dan merah (Red). Perhitungan indeks vegetasi dapat dilihat pada persamaan 5 [11].

$$NDVI = \frac{pNIR - pRED}{pNIR + pRed} \quad (5)$$

Dimana pNIR adalah *reflectance band infraerah dekat/NIR* dan pRED adalah *reflectance band merah/RED*. Agihan spasial dan temporal NDVI dan nilai rata ratanya dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Sebaran spasial multitemporal dan rata rata LST Kota Makassar Tahun 2013 – 2018.

c. *Environmental Criticality Index (ECI)*

Pembangunan infrastruktur yang masif di Kota Makassar selain membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota juga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan tersebut disebabkan oleh vegetasi yang semakin berkurang dan peningkatan suhu. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas lingkungan adalah dengan menggunakan rasio antara LST dan NDVI. Rasio antara LST dan NDVI tersebut kemudian disebut sebagai Indeks Kekritisan Lingkungan/*Environmental Criticality Index (ECI)*

Perhitungan ECI dilakukan menggunakan persamaan deduktif yang dikemukakan oleh [11]. Kalkulasi ECI dilakukan dengan membandingkan nilai spektral parameter UHI yaitu suhu permukaan tanah (LST) dan tutupan vegetasi (NDVI).

Perbandingan nilai LST dan NDVI diawali dengan penyamaan nilai spektral kedua parameter dengan merentangkan nilai spektral menjadi 1 – 255 menggunakan fungsi perentangan (*stretched function*). Penggunaan stretched function juga dilakukan untuk menghindari angka 0 dari piksel.

$$ECI (stretched) = \frac{LST (stretched)}{NDVI (stretched)} \quad (6)$$

Dimana ECI adalah indeks kekritisan lingkungan, *LST (stretched)* dan *NDVI (stretched)* masing masing adalah nilai suhu dan indeks vegetasi yang telah direntangkan.

Hasil kalkulasi ECI kemudian di klasifikasikan menggunakan *histogram equalize* ke dalam dua kelas yaitu kelas “tidak kritis, dan “kritis”. Dari kedua kelas tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan luas. Perhitungan luas dilakukan dengan menggunakan persamaan 7 sebagai berikut.

$$A = Cell\ Count \times Area\ SR \quad (7)$$

Dimana A adalah luas area lahan kritis/tidak kritis, *cell count* adalah jumlah sel yang akan dicari luasnya dan Area SR adalah luas sel berdasarkan resolusi spasial. Dalam penelitian ini nilai Area SR adalah sebesar 900 m² (resolusi spasial 30 m).

Gambar 2. Sebaran spasial multitemporal dan rata rata NDVI Kota Makassar Tahun 2013 – 2018.

Gambar 3. Formasi fenomena UHI Kota Makassar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis spasial dan multitemporal agihan suhu permukaan tanah di Kota Makassar terlihat adanya fluktuasi suhu permukaan tanah dalam rentan waktu tahun 2013 – 2018. Salah satu faktor penyebab fluktuasi tersebut adalah perubahan tutupan lahan dan juga perbedaan waktu perekaman khususnya terkait dengan kondisi cuaca saat perekaman satelit. Namun secara umum terjadi peningkatan suhu permukaan pada wilayah dengan tutupan lahan terbangun, kawasan padat permukiman penduduk, pusat perbelanjaan, kawasan industri, perkantoran, gedung-gedung dan hotel di wilayah Kota Makassar dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya yang didominasi oleh vegetasi. Hasil tersebut sekaligus memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [6] yang menyatakan bahwa ada korelasi antara tutupan vegetasi dengan suhu permukaan tanah, dimana tutupan lahan yang didominasi oleh vegetasi memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan tutupan lahan terbangun.

Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah Kota Makassar yang dapat dilihat pada beberapa contoh formasi UHI dan menjadi bukti adanya pengaruh tutupan vegetasi terhadap suhu permukaan tanah di Kota Makassar (Gambar 3, 4, 5, dan 6).

Gambar 4. Contoh formasi fenomena UHI sekitar Jalan Hertasing (Perumahan, Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Rumah Sakit)

Gambar 5. Formasi fenomena UHI Kawasan Perhotelan Jalan Nusantara Makassar

Gambar 6. Formasi fenomena UHI Kawasan Padat Permukiman Sekitar Stadion Sepakbola Andi Matalatta Matoang Makassar

Analisis data ECI menggunakan hasil transformasi LST dan NDVI menunjukkan adanya tren perubahan kawasan yang terdefinisi sebagai kawasan kritis. Tren atau fluktuasi tersebut disebabkan oleh proses pembangunan yang sangat tinggi di wilayah kota Makassar serta adanya pengaruh pertumbuhan vegetasi pada beberapa wilayah.

Hasil analisis ECI juga mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi dan vegetasi jarang memiliki nilai indeks kekritisan tinggi. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi agihan ECI dengan citra satelit resolusi tinggi sebagai pembanding untuk melihat tutupan lahan eksisting.

Berdasarkan peta agihan ECI, dapat dideteksi daerah yang termasuk dalam kategori kritis tersebar di wilayah yang relatif sama dengan area formasi UHI. Area tersebut adalah di wilayah pusat Kota Makassar, pusat pemerintahan, industri, perdagangan, perumahan padat penduduk, gedung-gedung tinggi, hotel dan tutupan bangunan lainnya. Informasi terkait sebaran ECI dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Formasi Indeks Kekritisian Lingkungan (ECI) Kota Makassar

Fluktuasi luasan area terdefinisi tidak kritis dan kritis berdasarkan klasifikasi Indeks Kekritisian Lingkungan (ECI) dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik perubahan luas area (Km²) terdefinisi Kritis (Sedang & Kritis) dan Tidak Kritis berdasarkan ECI

Perubahan luas area terdefinisi kritis di Kota Makassar dalam rentan waktu tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2013 teridentifikasi 69,204 Km² dan area teridentifikasi kritis terbesar adalah di tahun 2017 dengan luas 89,89 Km². Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan luas area teridentifikasi kritis berdasarkan nilai ECI dalam waktu 6 tahun terakhir yaitu sebesar 20,69 Km².

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi tren peningkatan suhu permukaan tanah (LST) atau fenomena UHI pada wilayah dengan tutupan lahan bangunan dan indeks kerapatan vegetasi NDVI rendah dalam rentan waktu tahun 2013 – 2018 di wilayah Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis pola sebaran LST dan NDVI membentuk formasi pulau bahang perkotaan (UHI) di wilayah kawasan padat permukiman penduduk, pusat perbelanjaan, kawasan industri, perkantoran, gedung-gedung dan hotel serta pusat pemerintahan Kota Makassar.

Fenomena UHI yang terjadi berimplikasi terhadap indeks kekritisian lingkungan ECI. Hasil analisis ECI menunjukkan adanya tren peningkatan area lahan teridentifikasi kritis di Kota Makassar yaitu sebesar 20,69 Km² dalam rentan waktu tahun 2013 - 2018.

5. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, persamaan Indeks Kekritisian Lingkungan (ECI) dapat ditingkatkan akurasinya dengan menambahkan beberapa indikator seperti tutupan lahan dan tubuh air. Hal ini disebabkan masih terdapat *error* dalam pengklasifikasian daerah kritis khususnya pada tubuh air yang memiliki nilai NDVI rendah. Rasio LST dan NDVI yang rendah akan menghasilkan nilai ECI yang tinggi yang tentu saja kontradiksi dengan kondisi air yang tidak dapat diidentifikasi sebagai lahan kritis.

Peningkatan akurasi persamaan deduktif ECI dapat dilakukan dengan penambahan parameter lahan terbangun dan tubuh air. Kedua parameter tersebut dapat diidentifikasi dengan teknologi penginderaan jauh

menggunakan beberapa algoritma di antaranya NDBI dan NDWI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberi dukungan finansial terhadap penelitian ini dalam skema Penelitian Dosen Pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Grigoraş and B. Urişescu, "Land Use/Land Cover changes dynamics and their effects on Surface Urban Heat Island in Bucharest, Romania," *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.*, vol. 80, no. July 2018, pp. 115–126, 2019, doi: 10.1016/j.jag.2019.03.009.
- [2] A. K. Putra, A. Sukmono, and S. Bandi, "Analisis hubungan perubahan tutupan lahan terhadap suhu permukaan terkait fenomena Urban Heat Island menggunakan citra landsat (Studi Kasus: Kota Surakarta)," vol. 7, no. 3, pp. 22–31, 2018.
- [3] A. Novianto, "Distribusi spasial dan temporal Urban Heat Island wilayah Bogor." Institut Pertanian Bogor, Bogor, p. 20, 2013.
- [4] W. Wang, K. Liu, R. Tang, and S. Wang, "Remote sensing image-based analysis of the urban heat island effect in Shenzhen, China," *Phys. Chem. Earth*, vol. 110, no. September 2018, pp. 168–175, 2019, doi: 10.1016/j.pce.2019.01.002.
- [5] I. P. Senanayake, W. D. D. P. Welivitiya, and P. M. Nadeeka, "Urban green spaces analysis for development planning in Colombo, Sri Lanka, utilizing THEOS satellite imagery - A remote sensing and GIS approach," *Urban For. Urban Green.*, 2013, doi: 10.1016/j.ufug.2013.03.011.
- [6] R. Maru, I. I. Baharuddin, S. Zhiddiq, A. Arfan, and Bayudin, "Trend Analysis of Urban Heat Island Phenomenon in the City of Makassar, South Sulawesi, Indonesia using Landsat," *Asian J. Appl. Sci.*, vol. 03, no. 05, pp. 477–484, 2015.
- [7] Department of the Interior U.S. Geological Survey, "LANDSAT 8 (L8) DATA USERS HANDBOOK Version 4.0 April 2019," *Dep. Inter. U.S. Geol. Surv.*, vol. 4, no. April, pp. 54–55, 2019, [Online]. Available: https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1574_L8_Data_Users_Handbook_v4.0.pdf.
- [8] J. A. Sobrino, J. C. Jiménez-Muñoz, and L. Paolini, "Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5," *Remote Sens. Environ.*, vol. 90, no. 4, pp. 434–440, 2004, doi: 10.1016/j.rse.2004.02.003.
- [9] J. Mallick, C. K. Singh, S. Shashtri, A. Rahman, and S. Mukherjee, "Land surface emissivity retrieval based on moisture index from LANDSAT TM satellite data over heterogeneous surfaces of Delhi city," *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.*, vol. 19, no. 1, pp. 348–358, 2012, doi: 10.1016/j.jag.2012.06.002.
- [10] B. Sasmito and B. Suprayogi, "Model kekritisian indeks lingkungan dengan algoritma urban heat island di Kota Semarang (Model of Environmental Criticality Index with Urban Heat Island Algorithm in Semarang City)," *Maj. Ilm. GLOBE*, vol. 19, no. 1, pp. 45–52, 2017.
- [11] Y. Julien *et al.*, "Temporal analysis of normalized difference vegetation index (NDVI) and land surface temperature (LST) parameters to detect changes in the Iberian land cover between 1981 and 2001," *Int. J. Remote Sens.*, vol. 32, no. 7, pp. 2057–2068, 2011, doi: 10.1080/01431161003762363.

